

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ УЗЛОВОМ НЕТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ

Зайниев А.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования является проведение многофакторного сравнительного анализа различных объемов хирургических вмешательств при узловом нетоксическом зобе (УНЗ), включающих гемитиреоидэктомию (ГТЭ), субтотальную тиреоидэктомию (СТТЭ) и тотальную тиреоидэктомию (ТТЭ), с фокусом на оценку клинических исходов, качества жизни, уровня осложнений и частоты рецидивов в отдалённой перспективе. Обследовано 453 пациента, прооперированных в течение четырёх лет. Применена стратифицированная оценка морфологических, клинико-функциональных и ультразвуковых характеристик, а также анализ алгоритма выбора объема вмешательства в зависимости от мультифакторной оценки риска.

Ключевые слова: узловой зоб, нетоксическая форма, тиреоидэктомия, хирургическое лечение, рецидив, осложнения, алгоритм.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL APPROACHES IN NONTOXIC NODULAR GOITER

Zayniyev A.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of this study is to conduct a multifactorial comparative analysis of various surgical techniques for nontoxic nodular goiter (NNG), including hemithyroidectomy (HT), subtotal thyroidectomy (STT), and total thyroidectomy (TTT), with a focus on clinical outcomes, quality of life, complication rates, and long-term recurrence. A total of 453 patients who underwent surgery over a four-year period were examined. A stratified assessment of morphological, clinical-functional, and ultrasonographic characteristics was applied, along with an analysis of the algorithm for selecting the surgical volume based on a multifactorial risk evaluation.

Keywords: nodular goiter, nontoxic form, thyroidectomy, surgical treatment, recurrence, complications, algorithm.

ТУГУНЛИ НОТОКСИК БЎҚОҚДА ЖАРРОҲЛИК ЁНДАШУВЛАРИНИНГ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ

Зайниев А.Ф.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади – тугунли нотоксик бўқоқ (ТНБ) билан оғриган беморларда турли хил жарроҳлик усулларининг, жумладан гемитиреоидэктомия (ГТЭ), субтотал тиреоидэктомия (СТТЭ) ва тотал тиреоидэктомия (ТТЭ)нинг кўп омилли солиштирма таҳлилини ўтказишдир. Баҳолаш клиник натижалар, ҳаёт сифати, асоратлар даражаси ва узоқ муддатли қайталанishi частотасига қаратилган. Тўрт йил давомида операция қилинган 453 бемор текиширувдан ўтказилди. Морфологик, клиник-функционал ва ултратовуш белгиларининг стратификацияланган баҳолаш усули, шунингдек, аралашув ҳажмини танлаш алгоритмининг кўп омилли хавф таҳлилига асосланган баҳолашнинг қўлланилди.

Калим сўзлар: тугунли бўқоқ, нотоксик шакли, тиреоидэктомия, жарроҳлик даволаш, қайталанishi, асоратлар, алгоритм

Актуальность. Узловой нетоксический зоб представляет собой пролиферативное заболевание щитовидной железы, не сопровождающееся тиреотоксикозом, и является одним из ведущих показаний к тиреоидной хирургии. Эпидемиологически он диагностируется у 4–7% взрослого населения, причём у женщин - в 3–5 раз чаще. Разнообразие клинических проявлений УНЗ, от бессимптомного до компрессии трахеи и пищевода, определяет индивидуальный подход к выбору тактики лечения. Несмотря на распространённость, в международном научном сообществе сохраняется дискуссия относительно оптимального объема хирургического вмешательства при доброкачественном узловом зобе.

Современные рекомендации (АТА, ЕТА) допускают широкий спектр операций от органосохраняющих до радикальных. Однако выбор вмешательства должен учитывать не только непосредственные результаты, но и долгосрочные исходы - частоту рецидивов, необходимость повторных операций, пожизненную гормонозависимость, уровень послеоперационных осложнений, качество жизни пациентов.

Цель исследования. Оценить и сравнить клиническую эффективность и безопасность трёх различных объемов хирургического вмешательства при УНЗ, а также разработать обоснованный алгоритм хирургической тактики.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе кафедры хирургические болезни №1 Самаркандского государственного медицинского университета. В ретроспективный анализ включены 453 пациента (85.2% женщин, средний возраст 44.6 ± 12.1 лет) с диагнозом узловой нетоксический зоб (Bethesda II), которым с 2020 по 2024 годы были выполнены следующие операции: Группа I (ГТЭ) - 130 пациентов (односторонний узел <3 см, Bethesda II); Группа II (СТТЭ) - 160 пациентов (многоузловой процесс без компрессии); Группа III (ТТЭ) - 163 пациента (двусторонний узловой процесс, компрессия трахеи, ретростернальное расположение, высокий риск рецидива).

Больные были с отсутствием признаков тиреотоксикоза, с подтверждённым доброкачественным цитологическим диагнозом, с УЗ-признаками множественных или солитарных узлов.

Методы обследования. Клинический осмотр, ультразвуковая оценка (объем железы, экзогенность, васкуляризация), ТТГ/Т4, тонкоигольная аспирационная биопсия (TI-RADS, Bethesda), интраоперационный мониторинг, морфологическая верификация. Для оценки качества жизни использован ThyPRO (переведённая версия, шкала 0–100). Использованы статистические методы такие как, SPSS 25.0, χ^2 , ANOVA, Kaplan-Meier для оценки безрецидивного течения. Статистическая значимость - $p < 0.05$.

Результаты исследования и обсуждение. Сравнительный анализ трёх подходов к хирургии УНЗ показал значимые различия как в краткосрочных, так и в отдалённых исходах. Гемитиреоидэктомия представляет собой наименее инвазивный метод с минимальной частотой осложнений, однако риск рецидива остаётся высоким (до 12.3% за 3 года). При этом повторная операция, как правило, технически сложнее и сопряжена с повышенными рисками.

Субтотальная тиреоидэктомия обеспечивает более выраженное снижение рецидивов (6.1%) при умеренном риске осложнений. Однако сохранение остаточной ткани сопряжено с неопределённым прогнозом при наличии латентных пролиферативных изменений (табл. 1).

Таблица 1

Частота осложнений и рецидивов по группам

Показатель	ГТЭ (n=130)	СТТЭ (n=160)	ТТЭ (n=163)
RLN-парез (транз.)	1.5%	2.5%	3.1%
RLN-парез (перс.)	0.0%	0.6%	0.6%
Гипокальциемия (перс.)	0%	0.6%	3.8%
Кровотечения	0.8%	1.3%	1.8%
Рецидив через 3 года	12.3%	6.1%	0.6%

Тотальная тиреоидэктомия ассоциирована с минимальной частотой рецидива (0.6%), но повышенной частотой гипокальциемии, особенно в случае отсутствия интраоперационного мониторинга паращитовидных желез. Снижение качества жизни за счёт гормональной зависимости подтверждается шкалой ThyPRO (табл.2).

Таблица 2

Качество жизни через 6 месяцев (ThyPRO)

Сфера	ГТЭ	СТТЭ	ТТЭ
Общее самочувствие	78.1	74.5	70.4
Влияние на голос	95.2	93.1	88.3
Лекарственная зависимость	92.0	82.3	64.1

При узлах размером до 3 см, при одиночных солитарных узлах, а также при результате цитологии - Bethesda II рекомендуется гемитиреоидэктомия.

Также, при многоузловом процессе без признаков компрессионного синдрома рекомендуется выполнить субтотальную тиреоидэктомию.

Узлы размером более 4 см, ретростернальное расположение узлов, признаки компрессионного синдрома, а также высокий риск по Bethesda является показанием к выполнению тотальной тиреоидэктомии (рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм выбора объема хирургического вмешательства при узловом нетоксическом зобе

Выводы: 1) Выбор объема хирургического вмешательства при узловом нетоксическом зобе должен быть основан на стратификации клинико-инструментальных показателей, риске рецидива, морфологических критериях и предпочтениях пациента. 2) Гемитиреоидэктомия может быть оправдана при локализованном процессе и низком риске, однако требует регулярного наблюдения. Субтотальная операция является балансом между онкологической безопасностью и сохранением функции. Тотальная тиреоидэктомия остаётся методом выбора при высоком риске рецидива, компрессии и двустороннем процессе, несмотря на высокий риск гипопаратиреоза и необходимость пожизненной терапии. 3) Разработка персонализированного алгоритма принятия решений может способствовать улучшению долгосрочных результатов лечения.

Список литературы:

1. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid*. 2016;26(1):1–133. doi:10.1089/thy.2015.0020
2. Gharib H, Papini E, Garber JR, et al. American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules. *Endocr Pract*. 2016;22(5):622–639. doi:10.4158/EP161208.GL
3. Durante C, Grani G, Lamartina L, et al. The diagnosis and management of thyroid nodules: a review. *JAMA*. 2018;319(9):914–924. doi:10.1001/jama.2018.0898
4. Kim J, Gosnell JE, Roman SA. Geographic influences in the global rise of thyroid cancer. *Nat Rev Endocrinol*. 2020;16(1):17–29.
5. Filetti S, Durante C, Hartl D, et al. Thyroid cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2019;30(12):1856–1883. doi:10.1093/annonc/mdz400
6. Ito Y, Miyauchi A. Prognostic factors and therapeutic strategies for differentiated carcinomas of the thyroid. *Endocr J*. 2009;56(2):177–192. doi:10.1507/endocrj.K08E-286
7. Miccoli P, Berti P, Raffaelli M, et al. Comparison between conventional surgery and minimally invasive video-assisted thyroidectomy: a prospective randomized study. *Surgery*. 2001;130(6):1039–1043.
8. Kurbaniyazov ZB, Babazhanov AS, Zayniev AF, Davlatov SS. Factor analysis of recurrence of nodular goiter among residents of iodine-deficient region. *Problemy biologii i meditsiny*. 2019;3(111):58–62. (In Russian) sammu.uz
9. Babazhanov AS, Zayniev AF, Alimov JI. Aspects of surgical treatment of nodular goiter. *Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali*. 2022;4:5–10. (In English/Russian) sammu.uz
10. Zayniev AF, Gozibekov JI, Abdurakhmonov DS. Clinico-morphological criteria for choosing surgical treatment of toxic goiter. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*. 2023;11(5):2223–2231. sammu.uz